

O‘ZBEKISTON-BMT HAMKORLIK MUNOSABATLARI

Nurmatov Bunyod Saidraxim o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti qoshidagi akademik litseyi o‘quvchisi

Ilmiy rahbar: Ochilov Akrom Farmonovich

*Toshkent davlat yuridik universiteti qoshidagi akademik litseyi tarix fani
o‘qituvchisi*

Annotasiya: Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasi va Birlashgan Millatlar tashkiloti o‘rtasidagi rivojlanib borayotgan o‘zaro hamkorliklar haqida.

Kalit so‘zlar: Birlashgan Millatlar Tashkiloti, nizom, inson huquqlari, sessiya, xalqaro huquq, hamkorlik, prinsiplar, tamoyillar.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti dunyodagi 200 ga yaqin mamlakat a‘zo bo‘lgan eng yirik xalqaro tuzilma hisoblanib, tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga, davlatlar o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan, davlatlar xalqaro hayoti va hamkorligining barcha yo‘nalishlarida faoliyat ko‘rsatadigan betakror, tarixan universal tashkilotdir. Birlashgan Millatlar atamasi AQSH prezidenti *Franklin D. Ruzvelt* tomonidan 1942-yilning 1-yanvaridagi “*Birlashgan Millatlar Deklaratsiyasi*”da ilk bor ishlatilgan bo‘lsada, BMT rasmiy ravishda 1945-yilning 24-oktyabrdan faoliyat ko‘rsatmoqda. Ushbu kungacha uning Nizomini Xitoy, Fransiya, Sovet Ittifoqi, Buyuk Britaniya, Qo‘shma Shtatlar va boshqa ko‘pgina davlatlar ratifikatsiya qilishgan edi. Shundan beri har yili yigirma to‘rtinchi oktyabr BMT tashkil qilingan kun sifatida nishonlanib kelmoqda.

BMT o‘z Nizomida belgilab qo‘yilgan maqsad va tamoyillariga ega bo‘lib, uning maqsadlari quyidagilardir:

- Xalqaro tinchlik va xavfsizlikni qo‘llab-quvvatlaydi.
- Teng huquqlik va o‘zaro hurmat tamoyillari asosida xalqlarning o‘zlari belgilaganlaridek millatlar o‘rtasidagi do‘stona aloqalarni rivojlantiradi.
- Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va insonparvarlik xarakteridagi xalqaro muammolarni hamkorlikda hal qilishni amalga oshiradi, inson huquqlari hamda asosan uning erkinligiga hurmatni rag‘batlantiradi.
- Millatlarning ushbu umumiy maqsadlariga erishuvida hamkorlikdagi harakatlarning markazida bo‘ladi.

BMT quyidagi tamoyillarga mos ish olib boradi. U barcha a‘zo mamlakatlarning suveren tengligiga asoslanadi.

- Barcha a‘zo davlatlar Nizom bo‘yicha o‘z majburiyatlarini vijdonan bajarishlari lozim.

- Ular o‘zlarining xalqaro munozaralarini tinch yo‘l bilan, xalqaro tinchlikka va xavfsizlikka, adolatga tahdid solmasdan hal qilishlari kerak
- Ular kuch bilan qo‘rqitishdan o‘zlarini tiyib, boshqa har qanday davlatlarga nisbatan ham kuch ishlatilishiga qarshi turmoqlari lozim.

O‘zbekiston Respublikasi ham 1992-yil 2-martda BMT a‘zosiga aylandi. O‘ttiz yil oldin BMT bilan boshlangan bu hamkorlik tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, sog‘liqni saqlash, ekologiya, ta‘lim, madaniyat, turizm kabi sohalarda o‘z tasdig‘ini topib kelmoqda. O‘tgan o‘ttiz yil mobaynida O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov va amaldagi prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMTning nufuzli minbarlaridagi nutqlarida ilgari surilgan turli muammolar va takliflar O‘zbekiston-BMT hamkorlik munosabatlari yaxshi rivojlanganligi isbotidir. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov BMT minbarlarida bir necha marotaba nutqlar so‘zlagan va asosan xavfsizlik va Afg‘oniston muammolari kabi mavzularga e‘tibor qaratdi. Shavkat Mirziyoyevning ilk marta Bosh Assambleyada 2017 yil 12- sentyabrda, BMTning Nyu-Yorkdagi bosh shtab-kvartirasida qilgan chiqishi, ayniqsa, Tashkilot Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida o‘zbek tilida so‘zlagan nutqi O‘zbekiston-BMT munosabatlarining yangi bosqichini boshlab berdi. Mirziyoyev 75-sessiyadagi nutqida quyidagilarni bayon qildi:

- Pandemiya davrida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish
- Yoshlar siyosati
- Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik
- Afg‘onistonni Markaziy Osiyoning ajralmas qismi sifatida qabul qilishi
- Global iqlim o‘zgarishi va Orol muammosi
- Jahonda qashshoqlikka qarshi kurashish

Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi o‘zbek tilidagi chiqishi O‘zbekiston-BMT hamkorlik munosabatlarini rivojlantiribgina qolmay, ona tilimiz-o‘zbek tilining xalqaro maydondagi nufuzini ham oshirdi.

O‘zbekistonning Xalqaro hamjamiyatdagi o‘rni, diplomatiyasi va BMT prinsiplariga mos keluvchi olib boradigan siyosatini e‘tirof etmoq kerak. Jumladan, BMT inson huquqlari bo‘yicha kengashining 46-sessiyasida nutqi bilan ishtirok etgan O‘zbekiston prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “O‘zbekiston Inson huquqlari bo‘yicha kengash a‘zosi sifatida Xalqaro huquqning inson huquqlariga oid umum e‘tirof etilgan prinsip va normalarini qat’iy himoya qiladi va faol ilgari suradi” so‘zlari ham bu fikrni tasdiqlaydi.

BMT Inson huquqlari bo‘yicha kengashining 46-sessiyasida davlatimiz rahbarining ishtirok etishi va nutq so‘zlashini ko‘rib, uni tahlil qilib xalqaro hamjamiyatning mamlakatimizga bo‘lgan munosabati qanday ekanligini anglash mumkin. Prezidentimizning nufuzli minbardagi nutqi mamlakatimiz inson va uning

huquqlari yo‘lida o‘zi tanlagani yo‘ldan ortga qaytmasligini, xalqaro huquqning inson huquqlariga oid umum e‘tirof etilgan prinsip va normalarini qat‘iy himoya qilishini va uni faol ilgari surishini yana bir bor namoyon etdi.

Jumladan, “2030-yilgacha mo‘ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlari mamlakatimizda har bir insonning huquq va qonuniy manfaatlarini ta‘minlashi ko‘zda tutadigan “Hech kimni e‘tibordan chetda qoldirmaslik” tamoyili asosida amalga oshiradi”-dedi Shavkat Mirziyoyev.

Bugunga kelib O‘zbekiston BMTning to‘laqonli a‘zosi, shuningdek, 2015-yil sentyabrda BMTga a‘zo barcha 193 ta davlat tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror taraqqiyot sohasidagi kun tartibini imzolagan tomon sifatida xavfsiz va sog‘lom sayyorada barcha odamlar uchun tenglik, taraqqiyot, qadr-qimmat va adolat hukm suradigan tinchlikka intilish bo‘yicha global majburiyatni o‘z zimmasiga olgan. Hozirgi paytda O‘zbekistondagi BMT tuzilmalariga quyidagilar kiradi:

- BMT Taraqqiyot Dasturi (BMTRD)
- BMT Aholishunoslik jamg‘armasi (YuNFPA)
- BMT Bolalar Fondi (YuNISEF)
- Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JST)
- Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta‘lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha tashkiloti (YuNESKO)
- BMTning giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi (BMTGJB)
- BMTning Markaziy Osiyoda preventiv diplomatiya bo‘yicha hududiy boshqarmasi (MOPDHB)
- Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT), Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO)
- Migratsiya bo‘yicha xalqaro tashkilot (MXT)
- BMT Ko‘ngillilari dasturi (BMTK).

BMTning mustaqil ixtisoslashtirilgan agentligi bo‘lgan Jahon banki ham mamlakatda tashkilot ishiga salmoqli hissa qo‘shmoqda.

Shu tariqa O‘zbekiston hamda BMT o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlik muvaffaqiyat bilan ravnaq topmoqda. Bundan keyin ham O‘zbekiston Respublikasining eng yirik xalqaro tashkilot BMT bilan munosabatlari tenglik va manfaatli sheriklik asosida rivojlanib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. BASIC FACTS ABOUT THE UNITED NATIONS

United Nations. New York, 1998

© 1998 United Nations

©□ 2000 Rus tiliga tarjima – “Весь мир” nashriyoti

©□ 2001 O‘zbek tiliga tarjima – BMTning O‘zbekistondagi vakolatxonasi

2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va O‘zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish milliy tizimi / mualliflar jamoasi: A.X.Saidov, F.X.Bakaeva, K.Sh.Arslanova va boshq: ma’sul muharrir A.X.Saidov ; Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi milliy Markaziy. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. “O‘zbekiston”, 2010. – 368 b.

3. Kun.uz

4. uwed.uz